

FUTEBOL E O PROCESSO MOTOR EM CRIANÇAS DE 7 A 10 ANOS: REVISÃO DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 02/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10251624

Auzilene Correa Da Costa¹

Eduardo Oliveira Costa

Gabriel Passos Penha

Iolanda De Fátima Araújo

RESUMO

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica que tem como objetivo encontrar artigos que identifiquem a influência da prática do futebol no desenvolvimento motor em crianças com idade de 7 a 10 anos. Para a coleta de informações foram utilizadas as bases de dados do Scielo, PubMed e Capes, as publicações deveriam ocorrer entre os anos de 2018 a 2023, totalizando assim 5 artigos utilizados. Os resultados obtidos foram bem-sucedidos, concluindo que o esporte escolhido auxilia no processo de desenvolvimento tanto social quanto o motor, porém, deve ser acompanhado de um profissional habilitado. É comum observar cada vez mais a prática do futebol ser passada entre pais e filhos, tomando uma proporção enorme em todo o Brasil e no mundo. Nota-se que o futebol tem papel fundamental na vida dos brasileiros, visto que

pode ser utilizado como forma recreativa, de desenvolvimento corporal e funcional, desenvolvimento social e muitas vezes é a sua prática que impede que jovens sigam o caminho errado em sua vida. Porém, para que o futebol impacte positivamente na vida de jovens e que realmente lhe sejam alcançadas melhorias em seu desenvolvimento, é fundamental ter um instrutor ou educador físico que demonstre o que é necessário para que o jovem evolua sem riscos ao seu corpo e com foco total nas partes onde podem ser desenvolvidas levando em consideração a idade do indivíduo. Caso não aja o papel do educador física, existe o risco do indivíduo ter lesões musculares ou acelerar uma parte de seu desenvolvimento que não estava pronta para isso naquele momento, o que pode acarretar sérios problemas ao decorrer dos anos.

Palavras-Chave: Desenvolvimento Motor, Crianças, Futebol e Habilidade Motoras.

ABSTRACT

The present work is a bibliographical review that aims to find articles that identify the influence of playing football on motor development in children aged 7 to 10 years. To collect information, the Scielo, PubMed and Capes databases were used. Publications should occur between the years 2018 and 2023, thus totaling 5 articles used. The results obtained were successful, concluding that the chosen sport helps in the process of both social and motor development, however, it must be accompanied by a qualified professional. It is common to see more and more football being played between parents and children, taking on a huge proportion throughout Brazil and the world. It is noted that football plays a fundamental role in the lives of Brazilians, as it can be used as a form of recreation, body and functional development, social development and it is often its practice that prevents young people from following the wrong path in their lives. However, for football to have a positive impact on the lives of young people and for improvements in their development to really be achieved, it is essential to have an instructor or physical educator

who demonstrates what is necessary for young people to evolve without risk to their body and with focus. total in the parts where they can be developed taking into account the individual's age. If the role of the physical educator does not play a role, there is a risk that the individual will have muscle injuries or accelerate a part of their development that was not ready for it at that time, which can lead to serious problems over the years.

Keywords: Motor Development, Children, Soccer and Motor Skills.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho abordará sobre a atuação do futebol no desenvolvimento motor de crianças com faixa etária de 7 a 10 anos e explanaremos as fases do desenvolvimento, visto que de acordo com Kolb & Whishaw (2002) quando a área cerebral amadurece é esperado que ocorram comportamentos correspondentes a aquela área, desde que a função seja estimulada e o futebol é um desses métodos de estímulos.

Este esporte que nasceu na antiguidade, 206 A.C. até 220 D.C. após uma guerra e tornou-se um esporte de elite na Chin, conforme explicitado por Leite & Rodrigues (2018). Tendo como seu criador o grande imperador amarelo, o esporte se popularizou após o imperador se divertir com o estômago de um falecido comandante inimigo, afirma Chunjiang (2008, p. 31). Em relação ao desenvolvimento motor, este é uma habilidade intrínseca do indivíduo desde os primeiros meses de vida que se consubstancia em um processo de ganho de novas habilidades e capacidades ao longo da vida, onde é a capacidade do indivíduo de se movimentar conforme a necessidade momentânea, preceitua Silva (2022).

O esporte é vinculado ao desenvolvimento motor, Gallahue, Ozmun & Goodway (2013) explicam que tem impacto significativo nos movimentos especializados da criança, que presenciam melhoras em habilidades

locomotoras e estabilizadoras. Gallahue, Ozmun & Goodway (1982) afirma que as crianças adquirem as habilidades motoras em decorrência de sua vivência, onde muitas não são refinadas. Bilibio *et al* (2017) exprime que a aquisição de habilidades motoras complexas é aprendida por crianças de 05 a 10 anos e que as regras dos esportes facilita este aprendizado, além do esporte ser um estímulo ao potencial motor do indivíduo, visto que Malina & Bouchard (2002) o desempenho motor envolve diversas funções musculares e biomecânicas, relacionadas com a qualidade e execução de habilidades.

A presente pesquisa encontra sua justificativa no fato de que todos os esportes têm seu nível de contribuição para o desenvolvimento motor da criança, conforme demonstrado por Popovic, B; Gusic, M *et al* (2020). Porém, o futebol por ser um esporte mais popular entre as pessoas (HELAL,1997), já que demonstra maior incidência. A problemática central é descobrir como o futebol se comporta em relação ao desenvolvimento motor das crianças.

É notória a relevância desta pesquisa como um todo, assim abrangendo desde cursos especializados em Educação Física até o aprendizado dos pais e responsáveis por crianças visto o fato de que caso não exista um acompanhamento por um profissional de educação física com a criança à época de seu desenvolvimento motor, este pode sofrer consequências em seu corpo, como afirmam Tani, Basso e Correa (2012).

Por meio da revisão de literatura, o presente trabalho trará ao leitor diversos autores que exprimem suas opiniões e resultados sobre o tema abordado, sempre com o foco principal nos resultados do futebol em relação ao desenvolvimento motor da criança e comparando com crianças que praticam outros esportes ou que não praticam nenhum.

Diante do exposto, o presente trabalho será dividido em seis partes, onde o primeiro capítulo abordará o conceito de desenvolvimento motor e trará suas classificações. O segundo capítulo tem como objetivo

demonstrar a história do futebol e como este chegou ao Brasil. Após este, no terceiro capítulo, será demonstrado como o profissional de educação física pode ter relevância em todo este processo. No quarto capítulo será demonstrada a metodologia e os resultados desta. Posteriormente a este, no quinto capítulo, tem-se a discussão, onde será levantado os estudos de autores para embasar o presente trabalho. Por fim, no sexto capítulo, será apresentada a conclusão, baseada em todo o exposto no presente projeto.

OBJETIVOS

Objetivo Geral:

Sintetizar, analisar e avaliar as pesquisas existentes para determinar a influência da prática do futebol no desenvolvimento do processo motor de crianças de 7 a 10 anos.

Objetivo Específico:

1. Identificar e revisar estudos de pesquisa que abordam o impacto da prática regular de futebol no desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais (por exemplo, corrida, salto, equilíbrio) em crianças de 7 a 10 anos;
2. Avaliar o efeito da participação em programas de futebol na melhoria de habilidades específicas do esporte (por exemplo, dribles, passes, chutes) em crianças dessa faixa etária, com base nos estudos revisados;
3. Analisar possíveis fatores moderadores, como gênero, nível de aptidão física inicial, duração da prática e qualidade do treinamento, que podem influenciar a relação entre futebol e desenvolvimento do processo motor em crianças;
4. Sintetizar as principais conclusões dos estudos revisados e fornecer recomendações para pais, treinadores e profissionais de saúde sobre

como promover um desenvolvimento saudável do processo motor por meio da prática do futebol em crianças de 7 a 10 anos.

1. O DESENVOLVIMENTO MOTOR E SUAS CLASSIFICAÇÕES.

O desenvolvimento motor ocorre através de uma alteração comportamental, seja relacionado à idade, a postura e o ambiente o qual a criança convive. (XAVIER, 2018). É uma evolução neural que proporciona uma integração sensorio-motor através do sistema nervoso central. (ANDRADE & LUFT, 2004 *apud* FONSECA, 1988).

Todo o comportamento envolve processos neurais específicos, que ocorrem desde a percepção do estímulo até a efetivação da resposta selecionada. Esses processos neurais possibilitam o comportamento e o aprendizado, que acontecem de maneiras diferentes no cérebro. À medida que uma determinada área cerebral amadurece, a pessoa exibe comportamentos correspondentes àquela área madura, desde que tal função seja estimulada (ANDRADE & LUFT, 2004).

Os autores Gallahue, Ozmun & Goodway (2013) afirmam que o desenvolvimento funciona como uma ampulheta (figura 1) e as separa em 4 fases, sendo elas a fase motora reflexiva, motora rudimentar, motora fundamental e motora especializada e estas variam de acordo com a faixa etária.

Figura 1 Desenvolvimento Motor (Gallahue e Ozmun, 2013, pg. 76)

Como podemos observar a fase motora reflexiva é o primeiro movimento do ser humano e este ocorre ainda dentro do útero e dura até 1 ano de idade, é a partir dela que o bebê recolhe informações sobre o ambiente. A fase motora reflexiva é subdividida em reflexos primitivos, são considerados de sobrevivência, como fixação e sucção, fazendo-o se nutrir e os reflexos posturais são considerados como capacidade e não habilidades, sendo usados de formas inconsciente. Essa mesma fase é dividida em 2 estágios, sendo eles: codificação de Informações, onde os centros cerebrais produzem reações involuntárias e estímulos para que o bebê consiga se nutrir e se proteger através dos movimentos e o estágio de decodificação de informações que inicia apenas no 4º mês, onde os movimentos são inibidos, ou seja, o bebê reage aos estímulos sensoriais armazenados e não apenas por reação aos estímulos (GALLAHUE, OZMUN & GOODWAY, 2013).

A segunda fase é a de movimentos rudimentares e também está dividida em 2 estágios, sendo estes o pré-controle e o de inibição de reflexos. Nesta fase ocorre os movimentos são previsíveis, como estabilização da cabeça e pescoço, agarrar e soltar, além dos movimentos de arrastar, engatinhar e caminhar, devendo ocorrer até o 2º ano de idade (GALLAHUE, OZMUN & GOODWAY, 2013).

Os movimentos fundamentais são a terceira fase, a qual a criança desenvolve vários movimentos e iniciar a explorar as capacidades motoras, como chutar, correr, pular, arremessar, apesar dessas capacidades, a criança ainda deve confundir as direções e sua localização no espaço, os movimentos bilaterais (como pular) não estão refinados e brincadeiras longas e minuciosas não terão sucessos. Diferente das outras fases, esta é dividida em 3 estágios: o estágio inicial, que ocorre de 2 a 3 anos de vida, estágio elementar dos 4 a 5 anos de vida e o estágio maduro de 6 a 7 anos de vida (GALLAHUE, OZMUN & GOODWAY, 2013).

A última fase é denominada de movimentos especializados, nela que ocorre as habilidades estabilizadoras, locomotoras e manipulativas fundamentais, os autores explicam que as habilidades estabilizadoras a criança atua contra a gravidade, como levantar o tronco. As Locomotoras elas agem na localização do seu corpo em relação a um ponto fixo, como pular e as manipulativas são divididas em grossas (chutes) e finas (cortar). Existem 3 estágios: Transitório, de 7 a 10 anos, normalmente nessa faixa etária o tempo de reação é lento, ou seja, não há coordenação visual-manual, porém, os relacionamentos, identidade e as associações já estão desenvolvidas, devido a isso os jogos de lideranças são importantes. O segundo estágio é o de aplicação, de 11 a 13 anos e o de utilização permanente que acontece a partir dos 14 anos (GALLAHUE, OZMUN & GOODWAY, 2013).

Na adolescência, entre 10 a 20 anos, é esperado que aconteça as habilidades em jogos esportivos, mas também é marcada pela a autoconsciência das manobras físicas e pessoais em determinados esportes, por isso deve-se melhorar a competência e assim reduz a procura por novos esportes e especializa-se em suas habilidades (ANDRADE & LUFT, 2004).

As mudanças no comportamento motor são decorrentes da modulação da atividade neural em

função da experiência. As vivências motoras modularão a atividade neural tornando-a mais sincronizada e eficiente caracterizando a aprendizagem motora do indivíduo. A atenção continua sendo importante para a aprendizagem motora, porém, o significado do estímulo passa a ser cada vez mais determinante do que este indivíduo vai ou não aprender com eficiência (ANDRADE & LUFT, 2004).

No fim da adolescência, início dos 20 anos, a ampulheta é virada e é nessa faixa etária que os indivíduos iniciam a fase adulta e suas responsabilidades, devido a elas, “as restrições de tempo limitam a aquisição de novas habilidades de movimento e a manutenção das habilidades cujo domínio havia sido alcançado na infância e na adolescência” (GALLAHUE, OZMUN & GOODWAY, 2013, p. 78). “Com o avanço da idade adulta e o envelhecimento, algumas habilidades motoras ficam limitadas, o que compromete os movimentos” (SILVA, 2022).

1.1 A HISTÓRIA DO FUTEBOL

São poucos os documentos que datam os jogos com bolas praticados com os pés na antiguidade, porém é possível notar que essas práticas reuniam diversas pessoas, mesmo sendo um esporte quase sem regras e de violento. Carvalho e Marchi (2006) citam que no Japão existia o *kemari* como esporte utilizando uma bola com os pés. Já na Grécia se tinha uma prática denominada *Epyskiros*, que mais à frente foi levada a Roma com o nome de *Harpastum*, conforme preceituam Carvalho e Marchi (2006).

Leite e Rodrigues (2018) afirmam que na China, por volta da Dinastia Han (206 A.C. até 220 D.C.) foi criado o *cuju*, que tem como significado “chutar

a bola". De acordo com os autores, reza a lenda que a prática foi criada por Huangdi, o "Imperador Amarelo". Chunjiang (2008, p. 31) explica que após derrotar as tropas das tribos vindas do Sul, comandadas por Chiyou, Huandghi teria arrancado o estômago de Chiyou, enchido com palha, fazendo uma bola, e dado aos seus soldados para que chutassem. Após este ocorrido, o *cuju* se tornou uma prática muito realizada e popular entre os imperadores e a elite da china.

Simons (2008, p. 46) afirma que as bolas feitas na Dinastia Han eram "exóticas esferas de brocado de seda", onde eram preenchidas com penas ou cabelo. Continua o autor afirmando que na Dinastia Tang foi quando o *cuju* se popularizou mais ainda, onde um empreendedor local colocou uma bexiga inflada dentro da bola de seda. Além disso, preceitua Simons (2008, p. 33) que foi a partir desta dinastia que cada time teria apenas um único gol e que ganhava a partida quem fizesse mais gols.

Porém, o futebol moderno teve seu surgimento no século XIX, na Inglaterra, como afirma Oliveira (2012). O esporte estava tão praticado nas ruas da Inglaterra que o parlamento inglês publicou uma lei onde seria proibida a prática de futebol nas ruas, porém houve uma grande objeção por parte da população e assim foi-se revogada esta lei, preceitua Oliveira (2012). Na época o futebol ainda não era um esporte, pois ainda só era praticado pela alta sociedade e eles tinham outras prioridades, como esgrima.

Helal (1997) afirma que o futebol só veio a ter um leve regimento por volta de 1870, onde começou a ser mais praticado pelos trabalhadores em suas folgas aos sábados, conquista essa com muita luta da classe trabalhadora.

Ainda pela Inglaterra, Carvalho e Marchi (2006) afirmam que a taça mais antiga de futebol teria advindo do país britânico, que teve sua competição ocorrida em 1871, porém a profissionalização do futebol só começou no ano de 1885 na Inglaterra e apenas em 1886 que foi-se criado

o Comitê Internacional do país objetivando o estabelecimento de regras do futebol (Gehringer, 2010).

O crescimento do futebol foi tamanho que se começou a ser disseminado pela Europa prática e em 1904 foi criada a *Fédération Internationale de Football Association (FIFA)*, sendo responsável por organizar as partidas de futebol em todo o mundo, além de grandes campeonatos, como a Copa do Mundo, afirma Gehringer (2010).

1.1.1 A HISTÓRIA DO FUTEBOL NO BRASIL.

Charles Miller, ao sair do Brasil em direção a Europa, com intuito de educar-se, aprendeu sobre o futebol e apaixonou-se pelo esporte. Ao voltar para o Brasil, trouxe os ensinamentos que aprendeu na Inglaterra para o Brasil, junto de bolas, uniformes e um livro de regras, conforme dispõe Melo (2000).

Helal (2007) exprimi que o futebol teve seu início no Brasil por meio das grandes cidades e em espaços públicos, porém ao primeiro momento o esporte atraiu a jovem elite, que se organizava em clubes ou quadras de colônias de imigrantes para poder praticar o esporte.

A transição do esporte amador para o profissional teve marcado em si intrinsecamente os aspectos raciais. Como exemplo disto, apenas em 1920, pelo Clube de Regatas Vasco da Gama é que se teve o primeiro jogador profissional negro no cenário futebolístico. Oliveira (2012) expõe que:

A equipe de negros, mestiços e pobres montada pelo Vasco da Gama para a disputa do campeonato de 1923, causa grande impacto na estrutura recém organizada do futebol do Rio de Janeiro. A conquista do título carioca de 1923 pela equipe Cruz Maltina culmina com ruptura por parte das

equipes amadoras e brancas do Fluminense, Botafogo, Flamengo, América Bangu e São Cristóvão, que fundaram em 1924 a Associação Metropolitana de Esportes Amadores (OLIVEIRA, 2012, p. 173).

Após a ruptura racial no futebol, o esporte cresceu cada vez mais, até que o Brasil ganhou o apelido de País do Futebol. Desta forma, pode-se perceber que até os dias atuais o futebol tem extrema importância para toda a população brasileira, que encanta desde a criança mais nova até o velho mais idoso.

2. A FUNÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MOTOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Com a grande importância do futebol para o brasileiro, surgiram as escolas de futebol, que tem como objetivo de ensinar a criança e ao adolescente mais sobre o esporte a praticá-lo com maestria. Freire (2006) afirma que as escolinhas de futebol se iniciaram quando houve a profissionalização do esporte e nos lugares onde era escasso a prática do mesmo.

Segundo Tani (1987, p. 22) “é na educação física para esta faixa escolar que se inicia todo um processo que poderá influenciar positiva ou negativamente o desenvolvimento da criança”. Freire (2009) concorda com o autor supracitado e afirma que as habilidades motoras devem ser desenvolvidas por meio da educação física e que estas habilidades necessitam gerar consequências na estrutura cognitiva, social e afetiva do aluno.

O profissional da educação tem um papel importante em todo o processo de aprendizagem do menor na iniciação do esporte. Tani, Basso e Correa (2012) exprimem que o professor de educação física deve tem como

dever selecionar o conteúdo que melhor se encaixa as características do aluno, juntamente com ter a habilidade de poder lecionar a ele tudo sobre o esporte e de uma maneira interativa. Além disso, continuam os autores ao afirmar que nem todos os professores têm essa habilidade, visto que a especialização esportiva precoce é um exemplo da falha do professor, onde prejudica o desenvolvimento motor do aluno com experiências aos quais ele ainda não está preparado para vivenciar.

Além do desenvolvimento motor, ao ligar o esporte a uma educação de qualidade, as crianças e adolescentes adquirem o sentimento de participarem da sociedade, além de conseguir desenvolver outras áreas além do desenvolvimento motor, como por exemplo coordenação motora e a atenção, como afirma Frisseli e Mantovani (1999).

Educadores Físicos que estão na posição de treinadores de escolinhas também tem o papel de ser o exemplo para quem ele está ensinando. Para Raakman (2010) o comportamento do treinador no cenário competitivo tem relação direta com a conduta de seus jogadores, assim, caso o treinador tenha atitudes negativas com o árbitro, seus alunos espelharão os mesmos atos, assim gerando condutas negativas, podendo estes padrões gerar danos emocionais e psicológicos na criança.

Desta forma, o educador precisa ter a consciência sobre os objetivos do processo formativo da criança, sempre colocando o ensino e o aprendizado acima da competição, visto que como já demonstrado, se feito de forma errada, pode trazer graves prejuízos a formação da criança.

METODOLOGIA

Para método de pesquisa escolhido foi uma revisão de literatura tendo como base publicações entre 2018 a 2023 que investigassem a relação entre a prática do futebol e o desenvolvimento do processo motor em crianças com idades entre 7 e 10 anos, de ambos os sexos, a fim de encontrar evidências claras em como o futebol atua nas habilidades

motoras fundamentais e específicas. A pesquisa realizou-se entre os meses de setembro e outubro de 2023.

O critério de exclusão deu-se por ano de publicação inferior e superior ao determinado, além pesquisas incompletas, duplicadas, relatórios de estágios e trabalhos de conclusão de curso, pesquisas com pagamento em dólar, idades inferiores ou superiores a escolhida e outros tipos de esportes.

Para a busca de dados foram utilizados os seguintes descritores:

“desenvolvimento motor; motor development”, “habilidades motoras; motor skills”, “futebol; soccer”; “crianças; children” em português e inglês, nos principais bancos de dados do Scielo, PUBMED, Portal de Periódicos do Capes.

Após a utilização dos descritores e a determinação dos anos, a leitura ocorreu por títulos, resumos e metodologia. Após a conclusão das leituras, definiu-se o total de 05 artigos dentro das limitações escolhidas, descritos no fluxograma 1, página 22.

Fluxograma 1. Artigos recolhidos após análise. (Autor, 2023)

RESULTADOS

Tabela 1 Artigos selecionados após avaliação dos critérios de inclusão e exclusão (Autor, 2023).

ANO	AUTOR	TÍTULO	OBJETIVOS	METODO	RESULTADOS	CONCLUSÃO
2021	Pasko, M; Paszkowski M. <i>et al</i>	Characteristics of Cognitive Abilities among Youths Practicing Football.	Avaliar as habilidades cognitivas em função da idade, parâmetros antropométricos, aptidão física e habilidades técnicas no grupo de jovens jogadores que treinam futebol	258 jogadores de futebol (idade: 12,1 ± 2.03), que foram divididos em 5 categorias de idade: 8–9 anos, 10–11 anos, 12–13 anos, 14–15 anos, 16–17 anos.	O melhor nível de habilidades cognitivas do estudo foi apresentado nas faixas etárias G4 (14 a 15 anos) e G5 (16 anos), onde ambos os grupos tiveram resultados semelhantes. O grupo mais jovem em cada teste teve os resultados mais baixos, o que mostra que com a idade o nível de capacidades cognitivas desenvolve-se até cerca dos 14 anos.	Mostrou relação estatisticamente significativa entre idade e habilidades cognitivas. Não houve relações estatisticamente significativas entre habilidades técnicas e habilidades cognitivas. O estudo confirma que a idade e a aptidão física afetam o nível de habilidades cognitivas.
2020	Santos, S.P; Methner, M & Andaky, A.C	Efeitos da prática do futebol e do IMC na coordenação motora de crianças	Investigar os efeitos da prática do futebol na coordenação motora e correlacionar o nível de coordenação com o índice de massa corporal (IMC).	23 crianças do sexo masculino com 10 anos de idade. 2 grupos, GF com 11 praticantes de futebol e os outros 12 no grupo GEF de não praticantes. Ambos os grupos participaram da educação física escolar por	O nível de coordenação motora foi superior ao grupo GF, principalmente nos subtestes de trave de equilíbrio e de salto monopodais. Foi identificado correlação inversa e significativa entre o IMC e a coordenação motora nos saltos monopodais, laterais e	Os resultados apontam efeitos benéficos na prática do futebol no desenvolvimento da coordenação motora e alertam para a necessidade da prática de algum esporte, além da educação física escolar para que a coordenação motora se desenvolva como

				semana, com 50 minutos de aula.	na transposição lateral para ambos os grupos	esperado. Além disso, sugerem que os valores inferiores de IMC influenciam positivamente o desenvolvimento da coordenação.
2020	Popovic, B; Gusic, M <i>et al.</i>	Evaluation of Gross Motor Coordination and Physical Fitness in Children: Comparison between Soccer and Multisport Activities	Determinar as diferenças na coordenação motora de crianças praticantes de futebol e atividades poliesportivas	147 meninos e meninas (idade média 7,60 ± 0,85 anos). 2 grupos: crianças que estavam matriculadas em programas de exercícios poliesportivos (n = 77) e crianças em treinamento de futebol (n=70). A coordenação motora foi avaliada com o teste de coordenação KTK. A aptidão física foi avaliada com teste de corrida de 20 m, teste de corrida de 4 x 10 m, salto em distância e força de preensão manual.	O grupo poliesportivo teve melhor desempenho nos testes de coordenação motora em comparação ao grupo do futebol, exceto no teste de andar para trás. No teste de corrida ambos o grupo do futebol teve vantagem e no salto em distância o resultado deu-se a favor do poliesportivo.	As crianças matriculadas em atividades poliesportivas apresentam níveis mais elevados de coordenação motora do que as crianças matriculadas apenas no futebol.
2020	Prado, R; Silveira, R <i>et al.</i>	Avaliação da influência do tempo de prática do futebol	Investigar se o tempo de prática de futebol pode influenciar no	40 meninos entre 7 a 10 anos. G1: iniciantes, máximo 6 meses de	O G2 por ter pratica com o futebol, apresentou melhor resultado, assim como	O futebol influencia na evolução gradual do repertório motor em pessoas que o
		sobre o desempenho motor de crianças	desempenho motor em crianças.	experiência. G2: experientes, mínimo de 6 meses e no máximo de 1 ano. Foi utilizado o teste KTK.	os sujeitos que possuem idade cronologica maior.	praticam e que somando a prática desse esporte juntamente com a maturação do indivíduo essa evolução pode ser mais acentuada.
2020	Bozkurt, S. <i>et al.</i>	The effect of football basic technical training using unilateral leg on bilateral leg transfer in male children	investigar a transferência de habilidades do membro dominante da perna para o membro não dominante e vice-versa no dribble com a bola, controle de bola e nas técnicas de passe/chute do futebol para meninos iniciantes.	24 estudantes de 10 anos de idade da terceira série que não tinham participado de nenhum clube de futebol como jogador. Nas práticas das técnicas básicas do futebol o grupo de perna dominante (PD) apenas usou a perna/pé dominante e o grupo de perna não dominante (PND) apenas usou a perna não dominante.	Não houve diferença significativa entre as transferências do grupo dominante das pernas para o grupo de pernas não dominantes e vice-versa. Por outro lado, o desempenho de todas as técnicas melhorou no grupo de pernas dominantes e não dominantes na comparação de pré-teste para o pós-teste	As descobertas sugerem que a transferência de habilidades de aprendizado poderia ser mais eficaz do membro não dominante para o membro dominante nas técnicas de controle de bola, dribble e chute.

DISCUSSÃO

O estudo de Prado *et al.* (2020) utilizou-se de 44 crianças, com faixa etária entre 07 e 10 anos e utilizou o Teste de Coordenação Corporal para Crianças – KTK (*Korper Koordination test fur kinder*), onde é composto por 04 tarefas com o objetivo de visualizar as facetas da coordenação corporal total e o domínio corporal, sendo estas tarefas: Equilíbrio à retaguarda – ER; Saltos Monopedais – SM, Saltos Laterais – SL; Transposição Lateral – TL.

Os conteúdos das tarefas apresentaram dificuldades variadas, visto que as dificuldades aumentam na medida em que os indivíduos se tornam

mais velhos. A diferenciação por idade seguiu certos critérios, sendo estes: Aumento de altura, aumento de velocidade e maior precisão na execução medida, como exemplo, em função do maior número de acertos em uma determinada quantidade de tentativas.

Após os procedimentos, foi possível identificar que as crianças mais velhas tem desenvolvimento maior que os mais novos em decorrência de terem mais experiência. Afirmam os autores que o desenvolvimento motor pode ser relacionado com a idade, porém não depende dela para se desenvolver.

Por fim, os autores concluíram o estudo resultando em um desenvolvimento motor bom para ambos os grupos, porém como se já era esperado, o futebol influencia positivamente o desenvolvimento motor das crianças.

Assim, os pesquisadores demonstraram que a experiência traz melhores resultados. Corroborando o demonstrado e utilizando dados mais abrangentes, Popovic *et al.* (2020) também por meio do método KTK quis avaliar o desempenho de alunos de futebol, porém comparando-os com alunos que faziam esportes variados e teve resultados diversos dos primeiros pesquisadores, este mostrou que o grupo poliesportivo teve desempenho significativamente melhor em todos os testes de coordenação motora em comparação ao grupo futebol.

As crianças de ambos os grupos apresentaram resultados semelhantes em relação a aptidão física, assim, após amostragem dos resultados, os autores chegaram à conclusão de que as crianças matriculadas no poliesportivo apresentam níveis de coordenação significativamente mais elevados do que as que praticam futebol.

Os resultados obtidos pelos pesquisadores demonstraram que a atividade física organizada estimula o desenvolvimento motor adequado das crianças, porém nos testes de velocidade e agilidade o grupo de crianças matriculadas no futebol se destacou, aja vista que utilizam as

pernas para poder praticar, assim fortalecendo-as mais que a do grupo poliesportivo.

Logo, por mais que o utilizando uma base de jogadores de futebol, o pesquisador percebeu que o esporte em si ajuda no desenvolvimento motor da criança, não sendo algo único e exclusivamente do futebol.

Utilizando um viés diferente, com foco disperso dos demais Bozkut *et al* (2020) procuraram descobrir se haveria transferência de aprendizado de uma perna para outra em alunos que fizessem futebol, o estudo consistiu em aquecimentos para os alunos, incluindo exercícios de corrida e mobilidade articular. Assim, os autores concluíram que a transferência de ambos os membros não ocorreram de forma igualitária e a idade é um fator.

Pasko *et al.* (2021) procuraram descobrir, por meio de seus estudos, se a idade dos jovens influenciaria diretamente em seus tempos de reação, utilizando o teste *Shapiro-Wilk* e avaliando a aptidão física por meio da correlação de *Spearman*, após os testes, os resultados mostraram que houveram diferenças significativas nos testes individuais, tanto para o tempo de reação quanto para o tempo motor, em relação ao grupo mais jovem de todos, que obteve maior tempo.

Assim, a pesquisa mostrou que o melhor nível de habilidades cognitivas foi apresentado na faixa etária dos 14 aos 16 anos, onde tiveram resultados semelhantes. O grupo de faixa etária mais baixa teve os resultados mais baixos em todos os testes, assim demonstrando que com a idade o nível de capacidade cognitiva se desenvolve até os 14 anos.

É interessante que as crianças participem de algum esporte, além da educação física escolar e não precisa ser obrigatoriamente o futebol, mas sim, qualquer outro que estimule a curiosidade e a vontade de praticar, então, a coordenação motora será desenvolvida. Sem o esporte as crianças poderão não desenvolver ao máximo suas capacidades motoras e perceptivas, é o que afirma Santos *et al.* (2020).

CONCLUSÃO

Após todo o exposto, foi demonstrado que, por meio do futebol, as crianças conseguem ter um desenvolvimento motor superior do que as que não praticam qualquer tipo de esporte. Porém, as crianças que praticam algum esporte diferente do futebol, também mostraram um aumento significativo em seu desenvolvimento, assim demonstrando que outros esportes também são de suma importância para o desenvolvimento para a criança. Muito praticado pelos brasileiros, o futebol é um dos primeiros contatos que uma criança tem com práticas e exercícios que exijam concentração, desenvolvimento motor, equilíbrio e dentre outras coisas, assim os desenvolvendo no decorrer desta prática

Ter um profissional de educação física durante o processo de aprendizagem e crescimento da criança enquanto faz um esporte teve sua relevância garantida quando levado em consideração a necessidade deste para trazer a criança exercícios que sejam compatíveis com seu nível atual de crescimento e desenvolvimento, assim também existindo consequências e lesões a criança de forma geral, o que assim melhora a qualidade corporal do indivíduo e o faz treinar com mais foco e mais segurança, o que é imprescindível para crianças de todas as idades.

Diante de todos os estudos levantados, é possível declarar que o esporte, em especial o futebol, é de extremo benefício para a criança, seja esta de 07 a 10 anos ou menos, pois não traz apenas impactos relevantes no desenvolvimento motor dela, mas em outras áreas de sua vida como um todo, além de ser uma forma de entretê-la e demonstrar aos pais a capacidade de seus filhos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, DM et al. Alterações na aptidão física de atletas de futebol infantil ao longo de um macrociclo de treinamento. **Rev Bras de Ciência e Movimento**. 2010;17(3):54- 60.

ANDRADE, A.; LUFT, B.C.; ROLIM, M. K. S. B. O desenvolvimento motor, a maturação das áreas corticais e a atenção na aprendizagem motora.

Revista Digital, Buenos Aires, ano 10, n. 78, p. 1-1, 2004.

BILIBIO, H. H.; CHEUCZUK, F. COSTA, V. de O. **Desempenho motor de crianças participantes de atividades esportivas extracurriculares.**

Conexões, Campinas, SP, v. 15, n. 3, p. 293–304, 2017

BOZKURT, Sinan; ÇOBAN, Mert; DEMIRCAN, Umut. The effect of football basic technical training using unilateral leg on bilateral leg transfer in male children. **Journal Of Physical Education**, Paraná, v. 31, n. 1, p. 1-10, 2 ago. 2020.

CARVALHO, A. I.; MARCHI, F. L. de. Futebol: história e bastidores de uma paixão nacional. Goiânia: Vieira, 2006.

CHUNJIANG, F. **Origins of Chinese Sports.** 1. ed. Singapura: Asiapac Books, 2008.

FREIRE, J.B. **Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física.** São Paulo: Scipione, 2009.

FRISSELLI, Ariobaldo. **Futebol. Teoria e Prática.** Phorte, 2000. 254 p. 1 v.

GALLAHUE, D. L. **Understanding Motor Development in Children.**

Boston: John Wiley, 1982

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C.; GOODWAY, Jackie D..

Compreendendo o Desenvolvimento Motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 7. ed. Nova Iorque: Amgh Editora Ltda, 2013.

Tradução de Denise de Sales.

GEHRINGER, Max. **Almanaque dos Mundiais:** Os mais curiosos casos e histórias de 1930 a 2006: Globo, 2010.

GIULIANOTTI, R. **Sociologia do futebol:** dimensões históricas e socioculturais do esporte das multidões. São Paulo: Nova Alexandria, 2010.

HELAL, R.; S, A.; LOVISOLO, H. **A invenção do país do futebol:** mídia, raça e idolatria. Rio de Janeiro. Mauad. 2007

KOLB, B. & WHISHAW, I. Q **Neurociência do Comportamento.** Barueri: Editora MALINA, R.; BOUCHARD, C. **Atividade física do atleta jovem: do crescimento à maturação.** São Paulo: Rocca, 2002

Manole Ltda, 2002.

MELO, V. A. de. Futebol: que história é essa?! In: CARRANO, P. C. R. (org.). **Futebol:** paixão e política. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

OLIVEIRA, A. J. Padrões motores fundamentais: implicações e aplicações na educação física infantil. **Revista Integração.**, Varginha, v. 6, n. 6, 2001

PAŚKO, Wojciech; ŚLIŚ, Maciej; *et al.* Characteristics of Cognitive Abilities among Youths Practicing Football. **International Journal Of Environmental Research And Public Health**, [S.L.], v. 18, n. 4, p. 1371-1380, 3 fev. 2021.

POPOVIĆ, Boris *et al.* Evaluation of Gross Motor Coordination and Physical Fitness in Children: Comparison between Soccer and Multisport Activities. **Int J Environ Res Public Health.**, Brasil, v. 16, n. 17, p. 1-10, ago. 2020.

PRADO, R. C. R.; SILVEIRA, R.; AUGUSTO, R.; ASANO, R. Y.; MASCARENHAS, J. DE L. Avaliação da influência do tempo de prática do Futebol sobre o desempenho motor de crianças. **RBFF – Revista Brasileira de Futsal e Futebol**, v. 12, n. 47, p. 39-45, 26 ago. 2020.

SANTOS, S. P. dos; COUTO, C. R. et al. Efeitos da prática do futebol e do imc na coordenação motora de crianças. **Revista Brasileira de Ciências da**

Saúde, v. 24, n. Supl.2, 2020

SILVA, Fabio José Antonio da. **A importância do desenvolvimento motor na Educação Infantil**. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 22, nº 31, 23 de agosto de 2022.

SILVA, Fábio José. A Importância do desenvolvimento motor na Educação Infantil. **Revista Educação Pública**. Rio de Janeiro, v. 22, nº 31, 2022.

SIMONS, R. **Traves de bambu: como a China aprendeu a amar o futebol**. Rio de Janeiro: Record, 2008.

TANI, G. Educação Física na pré-escola e nas quatro primeiras séries do ensino de primeiro grau: uma abordagem de desenvolvimento I, Rio Grande do Sul, **Revista Kinesis**, v. 3, n. 1, jan./jun. p. 19-41, 1987

TANI, Go e BASSO, Luciano e CORRÊA, Umberto Cesar. **O ensino do esporte para crianças e jovens: considerações sobre uma fase do processo de desenvolvimento motor esquecida**. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 26, n. abr./ju 2012, p. 339-350, 2012

TEIXEIRA CL. Equilíbrio e controle postural. Brazilian Journal of Biomechanics. **Rev Bras de Biomecânica**. 2013;11(20):30-40.

XAVIER, Juliana. **A importância do desenvolvimento motor na primeira infância**. 2018. FioCruz. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/importancia-do-desenvolvimento-motor-na-primeira-infancia>. Acesso em: 25 set. 2023.

¹Trabalho de Conclusão de Curso em Educação Física. Faculdade UNIP, para obtenção do título de Bacharel em Educação Física

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil